

Autenticazione del peperone di Senise (“Crusco”) IGP mediante tecniche di *data fusion* sequenziale

A. Biancolillo¹, F. Di Donato^{1*}, F. Merola², F. Marini², A. A. D’Archivio¹

¹ Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, Università degli Studi dell’Aquila, Via Vetoio 67100, Coppito, L’Aquila, Italia; alessandra.biancolillo@univaq.it, francesca.didonato3@graduate.univaq.it, angeloantonio.darchivio@univaq

² Dipartimento di Chimica, Università di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Roma, Italia; merola.1721047@studenti.uniroma1.it, federico.marini@uniroma1.it

*Autore corrispondente

Il peperone crusco, una varietà appartenente alla specie *Capsicum annuum*, è un prodotto tipico lucano coltivato nel comune di Senise (Potenza, Basilicata). Questo prodotto agro-alimentare è apprezzato in tutto il mondo e rappresenta uno degli ingredienti chiave di diversi piatti della tradizione, soprattutto in forma essiccata e macinata come condimento. Grazie alle sue peculiari proprietà organolettiche e al suo forte legame con il territorio, l’Unione Europea gli ha attribuito il marchio di origine di Indicazione Geografica Protetta (IGP), riconoscimento che ha aumentato il suo valore commerciale. Proprio a causa di questo, tale prodotto viene spesso contraffatto; la pratica più comune è l’adulterazione in forma macinata con prodotti dalle caratteristiche simili, primo fra tutti la paprika. Lo studio condotto nasce in risposta all’esigenza di un metodo rapido e non distruttivo, potenzialmente impiegabile nel monitoraggio durante le fasi di produzione, per il riconoscimento dell’autenticità del peperone di Senise e per l’individuazione di adulterazioni. 60 campioni puri di peperone di Senise e 40 campioni artificialmente adulterati con la paprika sono stati analizzati tramite la spettroscopia nel medio e vicino infrarosso e, al fine di distinguerli, due diversi approcci di classificazione *multi-block* (*Sequential e Orthogonalized Partial Least Squares* (Biancolillo e Næs, 2019)-*Linear Discriminant Analysis* (SO-PLS-LDA) e *Sequential and Orthogonalized Covariance Selection-Linear Discriminant Analysis* (SO-CovSel-PLS-LDA)) sono stati testati. Entrambi gli approcci sviluppati sono stati confrontati con i modelli di classificazione (attraverso l’approccio *Sequential Preprocessing through Orthogonalization* (SPORT) (Roger et al., 2020)) elaborati utilizzando i singoli blocchi di dati spettrali. I modelli SPORT hanno dato luogo ad una buona accuratezza (corretta classificazione del 93% (MIR) e del’87% (NIR) dei campioni di test); mentre entrambi gli approcci *multi-block* hanno garantito ottimi risultati in validazione, classificando correttamente il 100% dei campioni di test, confermando l’efficacia di una strategia *data fusion* rispetto all’analisi disgiunta dei singoli blocchi di dati.

Parole chiave: Peperone, *data fusion*, Autenticazione, NIR, SO-PLS, SO-CovSel

RIFERIMENTI

Biancolillo, A., Næs, T., 2019. The Sequential and Orthogonalized PLS Regression for Multiblock Regression: Theory, Examples, and Extensions. *Data Handl. Sci. Technol.* 31, 157–177. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63984-4.00006-5>

Roger, J.M., Biancolillo, A., Marini, F., 2020. Sequential preprocessing through ORThogonalization (SPORT) and its application to near infrared spectroscopy. *Chemom. Intell. Lab. Syst.* 199, 103975. <https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2020.103975>